

HISSIYOT TUSHUNCHASI VA UNING NAZARIYALAR**Shuhratova Parizoda Farxod qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Jismoniy madaniyat fakulteti****Texnologik ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi****shuhratovaparizoda536@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640002>**

Annotatsiya: Mazkur tezisda hissiyot tushunchasining psixologik mohiyati, uning inson faoliyati va xulq-atvoridagi o'rni, shuningdek, hissiyotning shakllanish mexanizmlari yoritilgan. Hissiyotning fiziologik asoslari, psixik jarayonlar bilan o'zaro bog'liqligi, emotsional holatlarning turli ko'rinishlari hamda ularning shaxs rivojiga ta'siri tahlil qilinadi. U odamning atrof-muhitga munosabati, xulq-atvori, qaror qabul qilishi va shaxsiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Hissiyotlar insonning ichki holatini ifodalash, tajriba va motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hissiyot, fiziologik, psixik, emotsional, inson, psixologik mohiyat, kognitiv baholash.

Abstract: This thesis discusses the psychological essence of the concept of emotion, its role in human activity and behavior, as well as the mechanisms of emotion formation. The physiological basis of emotion, its relationship with mental processes, various manifestations of emotional states and their impact on personality development are analyzed.

Keywords: feeling, physiological, psychic, emotional, human, psychological essence, cognitive assessment.

Аннотация: В диссертационной работе рассматривается психологическая сущность понятия «эмоция», его роль в деятельности и поведении человека, а также механизмы формирования эмоций. Анализируются физиологические основы эмоций, их связь с психическими процессами, различные проявления эмоциональных состояний и их влияние на развитие личности.

Ключевые слова: чувство, физиологический, психический, эмоциональный, человек, психологическая сущность, когнитивная оценка.

KIRISH

Inson psixik hayotining muhim va ajralmas tarkibiy qismlaridan biri bu — hissiyotdir. Hissiyotlar shaxsning atrof-muhitdagi voqea-hodisalarga, ijtimoiy munosabatlarga va ichki kechinmalariga bergan subyektiv bahosini ifodalaydi. Ular inson xulq-atvori, qaror qabul qilishi, motivatsiyasi hamda shaxslararo munosabatlarni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Psixologiya fanida hissiyotning tabiati, kelib chiqishi, fiziologik asoslari va ularning ong bilan o'zaro bog'liqligi qadimdan ilmiy izlanishlarning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar hissiyotning nafaqat oddiy kechinma ekanini, balki organizmning murakkab moslashuv mexanizmi sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatmoqda. Hissiyotlar insonning tashqi va ichki ta'sirlarga tezkor javob qaytarishida, stressga bardoshlilik darajasini belgilashda, shuningdek, kognitiv jarayonlar – idrok, tafakkur, xotira va diqqat faoliyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois hissiyot nazariyalarining ilmiy asoslarini o'rganish nafaqat psixologiya sohasida, balki pedagogika, tibbiyot, menejment va kundalik hayot amaliyotida ham katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy psixologiya hissiyotlarni nafaqat oddiy kechinma yoki subyektiv holat sifatida, balki organizmning murakkab psixofiziologik jarayoni

sifatida talqin qiladi. Hissiyotlar insonning fiziologik holatiga, vegetativ nerv tizimi faoliyatiga, kognitiv jarayonlarga hamda ijtimoiy tajribasiga bevosita bog'liq holda shakllanadi. Ular odamning fikrlashi, idroki, xotirasi, motivatsiyasi va harakat faolligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Demak, hissiyotlar insonning ongli faoliyatida ham, ong osti jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi.

Psixologik nazariyalar: Bu yo'nalish hissiyotlarni shaxsning ichki ruhiy tajribasi, ong va idrok jarayonlari bilan izohlaydi. Masalan, Cannon-Bard nazariyasi hissiyot va fiziologik reaksiya bir vaqtda yuz beradi, deb hisoblaydi.

Kognitiv nazariyalar: Kognitiv yondashuv hissiyotlarni shaxsning vaziyatni idrok etishi va unga baho berishi orqali shakllanishi bilan izohlaydi. Schachter va Singerning ikki faktorli nazariyasi bunga misol bo'la oladi.

Mazkur tezisda hissiyot tushunchasining mazmuni, uning o'ziga xos xususiyatlari va shakllanishiga doir yondashuvlar yoritiladi. Shuningdek, klassik va zamonaviy hissiyot nazariyalari qiyosiy tahlil qilinib, inson faoliyatidagi emotsional jarayonlarning tutgan o'rni ilmiy manbalar asosida ochib beriladi.

XULOSA

Tezis natijalariga ko'ra, hissiyot inson psixikasi va xulq-atvorining ajralmas tarkibiy qismi ekanligi aniqlandi. Hissiyotlar nafaqat subyektiv kechinmalarni ifodalaydi, balki shaxsning motivatsiyasi, qaror qabul qilishi va ijtimoiy munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida Jeyms–Lang, Kennon–Bard, Shaxter–Singer va kognitiv baholash kabi klassik va zamonaviy nazariyalar tahlil qilindi, ularning har biri hissiyot jarayonlarini tushunishda muhim ilmiy asos ekanligi ko'rsatildi. Shuningdek, hissiyotlarning fiziologik, psixologik va ijtimoiy omillarga bog'liqligi aniqlanib, ularning inson faoliyatida murakkab, dinamik va ko'p qirrali rol o'ynashi tasdiqlandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hissiyot nazariyalarini chuqur o'rganish insonning ichki dunyosini tushunish, emotsional intellektni rivojlantirish va ijtimoiy-munosabatlarni samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Natijada, hissiyot tushunchasi va uning nazariyalari psixologiya fanining rivojlanishida va kundalik hayot amaliyotida keng qo'llanilishi mumkinligi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Berdieva.M.M., & Karimova.D.Sh “Hissiyot va shaxs psixologiyasi” Toshkent: Fan va texnologiya. 2018.
2. Lazarus.R.S “Hissiyot va moslashuv” Nyu-York: Oxford University Press. 1991.
3. Nazarova.Z.X. “O'spirin bokschilarning sport yutuqlari natijasida erishgan toifalarida motivatsiyaning o'ziga xos xususiyatlari” – Toshkent: 2024.
4. Izard.C. E. “Hissiyot psixologiyasi” Nyu-York: Plenum Press. 1991.
5. Goldstein.E.B. “Kognitiv psixologiya: ong, tadqiqot va kundalik tajriba” Belmont: Wadsworth. 2011.
6. Shaxter.S, & Singer.J. E. “Hissiy holatni belgilovchi kognitiv, ijtimoiy va fiziologik omillar” Psychological Review 1962.
7. Xolmatov.S. “Emotsiyalar nazariyasi va ularning rivojlanishi” Toshkent: Universitet nashriyoti. 2015.